

Interessant is ook de vraag van de heer drs. Delmonte dat, zo men de conclusie zou aanvaarden dat de accountant zich moet onthouden van de behandeling van belastingzaken, wie deze zaken dan moet behandelen, d.w.z. met wie de accountant dan moet samenwerken, omdat er nog geen „erkende" belastingconsulenten bestaan.

MEDEDELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS.

Het Bestuur van het Nederlandsch Instituut van Accountants heeft in zijn vergadering van 14 November 1947 tot lid van het N. I. v. A. benoemd de heren:

J. M. A. Borstlap	Den Haag
J. Bijlsma	Batavia
M. Dirksen	Rotterdam
B. van Doorne	Rotterdam
K. van de Haar	's Gravenhage
N. van der Kooy	Amsterdam
J. Nijman	Amsterdam
G. van Teeseling	Amsterdam
H. F. de Wijs	Utrecht,

in het bezit van het Accountantsdiploma van het Instituut.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V. (C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

De nieuwe kameralistische boekhouding

Rigter, G. H. — Beknopt, duidelijk en verhelderend geeft schr. algemene richtlijnen voor boekhouden en bespreekt enige boekingsmethoden. Als principieel verschil tussen de oude en de nieuwe kameraalstijl wordt vermeld: het administratieve verband dat bij de nieuwe stijl wordt gelegd tussen de opdrachten tot betaling en de betalingen zelf; de beheersdaden worden nu onafscheidelijk met de daden van uitvoering verbonden.

A III 2 *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspractijk* 19, No. 9, Juli 1947

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

La gestion du fonds de roulement

Bayle, F. A. — La répartition des capitaux dans l'entreprise. Definition du fonds

de roulement. Prévision du fonds de roulement nécessaire. Alimentation du fonds de roulement. Placement du fonds de roulement excédentaire. Contrôle du fonds de roulement.

B a I

Hommes & Techniques, No. 26, Mars 1947

Principiële grondslagen der werk distributie

Wijve kate, A. L. — Nadere omschrijving van het begrip werk distributie. De eisen die hierbij in het oog gehouden moeten worden. Wijze van vereenvoudiging der werk distributie. Drie principes. Onderscheiding naar karakter van vier types van productievormen met betrekking tot de werk distributie.

B a I

Organisatie en Efficiency 9, No. 7, Juli 1947

Les tendances actuelles de la recherche scientifique dans l'industrie

Bergier, J. et A. Mirlés — L'auteur passe en revue rapidement les principaux problèmes de la recherche industrielle dans les trois branches plus importantes de la technique: le domaine de la mécanique; le domaine de l'électricité et la chimie.

B a I

Hommes et Techniques, No. 26, mars 1947

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Quelques aspects de la normalisation française dans le domaine de la documentation

Birlé, J. — Un tour d'horizon rapide et incomplet du travail de normalisation dans le domaine de la documentation. L'auteur dans cet article a rappelé que dans l'ordre intellectuel également la normalisation qui s'efforce de mettre ses méthodes qui servent de toute l'activité humaine, exerce un rôle bienfaisant. L'objet de la normalisation, et les résultats déjà obtenus.

B a III 2

Fédération Internationale de Documentation, 25—30 août 1947

Application des méthodes statistiques au contrôle de qualité dans la fabrication en série

Fournier, J. — Position du problème. Principes de la méthode. Application du plan de contrôle. Les avantages économiques, techniques et psychotechniques de la méthode. Un grand nombre de diagrammes illustrent le texte de l'exposé.

B a III 2

Hommes et Techniques No. 26, mars 1947

Document Reproduction

Mansum, J. R. van — The Central Documentation on Business Problems — which provides for a survey of modern industrial and commercial literature — after a five years experience with other methods of reproduction has now taken over on the system of photocopying its reference cards. The author — manager of the institute mentioned — shortly but very interesting and clearly outlines the advantages of the system and gives a technical description of the machines in use. A number of beautiful photographs have been inserted in the article.

B a III 2

Fédération Internationale de Documentation, 25—30 août 1947

Universelle Dezimalklassifikation oder Spezialklassifikation

Mikulaschek, W. — Kurz aber deutlich und wissenschaftlich bespricht Verf. die Verhältnisse wobei die Spezialklassifikation Vorteile bietet und es stellt sich heraus dass je grösser das zu erfassende Gebiet desto besser dieses System eignet als Ordnungsgrundlage. Die Gefahr beim Gebrauch dieser Methode bei einem engeren Interessengebiet.

B a III 2

Fédération International de Documentation, 25—30 August 1947

Progress du classement et de la sélection mécanique des documents

Samaïn, J. — La sélection des documents — Méthodes de classement actuelles — Une technique nouvelle de classement et de sélections la mécano — mémoire — Applications de la mécano-mémoire, groupées en cinq groupes: la documentation privés; la documentation administrative; les encyclopédies; statistiques; la documentation générale.

B a III 2

Fédération International de Documentation, 25—30 août 1947

Le développement futur de la classification décimale universelle

Scholten, W. — Plaidoyer pour une réorganisation et une reconstruction et profondes de la C.D.U. Démonstration des difficultés inhérentes à la conception de la C.D.U. Comme classification normalisée. Communération des différentes catégories de personnes employant la C.D.U. et la influence sur elle. Démonstration des difficultés inhérentes à la technique existante pour changer la C.D.U. Proposition d'une méthode nouvelle pour changer la C.D.U., utilisant les minuscules. Quelques remarques sur la

manière d'effectuer la reconstruction de la C.D.U. Conclusion: Il est désirable d'accélérer la réorganisation et la reconstruction de la C.D.U. moyennant un grand nombre de petites communisations actives et employant une nouvelle méthode pour réaliser des changements.

B a III 2

Fédération Internationale de Documentation, 25—30 août 1947

Photographic reproduction and related processes

Tate, V. D. — In a brief discussion of photographic reproduction and related processes an attempt is made to describe in general terms some of the principal methods of documentary reproduction and to point out applications, possibilities and limitations that may be important for particular problems. Three fundamental photographic techniques are important for documentary reproduction: contact printing; reflex printing; and processes in which supplementary optical equipment employes. The significance of photographic reproduction and related processes to the librarian, the documentalist and the information specialist.

B a III 2

Fédération Internationale de Documentation, 25—30 août 1947

La statistique et l'économique d'entreprise

Divisia, F. — Exposé détaillé et intéressant concernant la place de la statistique graphique dans l'entreprise, illustré par un grand nombre d'exemples de diagrammes.

B a III 2

Hommes et Techniques, No. 25, janvier-février 1947

De statistische kwaliteitscontrole als economisch probleem I.

Geiss, W. Met behulp van enkele praktische voorbeelden wordt op eenvoudige wijze aangetoond hoe belangrijk de controle op zichzelf is en in welke gevallen de steekproeven-controle economisch beschouwd de voorkeur verdient boven 100 % controle. De toepassing van de ene of de andere methode blijkt in hoge mate afhankelijk te zijn van de omstandigheden. De statistische kwaliteitscontrole is in ieder geval een middel bij uitstek om de kwaliteit van het product op te voeren, de productiekosten te drukken en zo de nationale industrie in staat te stellen succesvol te concurreren met het buitenland.

B a III 2

Statistica 1, No. 4/5, 1946/47

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN PRIJSVORMING

Down goes order processing cost

French, R. G. — The parts order control system of the service department of the Tiniken Detroit Axle Company enables it to furnish much better and more equitable service to customers, particularly on back orders with which much time was lost and some errors made in rewriting orders. With modern duplicating equipment and a new system costs are down fifty per cent, many errors eliminated and more important; customers are getting better service. Service parts orders are typed on hectowriter-equipped electromatics the duplicated on the battery of ditto machines shown in illustrations.

B a IV 1

American Business 16, No. 5, May 1946

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Putting the tact in contact — by mail

Butterfield, W. H. — Tact is the ability to deal with others without giving offense. A brief but very plain review on the importance of tact in writing letters. A number of examples has been given in the context of the article.

B a VI 1

Printers' Ink 220, No. 1, July 4, 1947

De diensten van marktonderzoek voor reeds bestaande producten

Vreede, H. Th. — Onbekendheid der fabrikanten van consumptieartikelen met hun consumentenkring. Noodzakelijkheid van het verkrijgen van periodieke markt-overzichten. Aanwijzingen van het gewenste feitenmateriaal te krijgen. Inhoud van dergelijk marktoverzicht hetwelk eens per jaar of om de drie jaar moet worden samengesteld.

B a VI 12

Organisatie en Efficiency 9, No. 7, Juli 1947

Pouvoir te autorité du chef

Coret, A. — L'auteur dans ce discours tente avec beaucoup de succès de retracer devant sa publique l'évolution passée de la fonction de commandement — et celle des hommes qui l'exercèrent — et dégageant la façon d'hier et celle que comporte la

situation actuelle de préfigurer la suite de cette évolution dans l'avenir, ainsi contribuant à l'évolution des méthodes de commandement dans l'industrie.

B a VI 16

L'organisation Industrielle XVI, No. 3, Juni 1947

Guiding principles in the planning of factory layouts

Muther, R. — Briefly but very systematical and clear the author outlines some elements of factory layout, which may be summarized as follows: Establish a specific plant layout group; plan the processes to meet the production design and the rate of production which is anticipated; plan the layout around the processes; plan the building around the layout; plan the ideal and from it the practical; plan the whole and the detail; make full use of aids to clear visualization; plan with an eye to the future; solicit the opinion of others; submit the proposed layout to text questions; sell the proposed layout if necessary; consider layout planning as a continuous problem.

B a VI 19

L'organisation Industrielle XVI, No. 3, Juni 1947

Public relations — a two way street

Whitmore, E. — The author discusses in this article the problem: What is good public relations? He gives some examples of true and not-true public relations.

B a VI 21

American Business 16, No. 5, May 1946

Organisation administrative d'un magasin de matières et de matériel

Lebas, P. — L'étude ici présentée l'organisation administrative d'un magasin matières et matériel à la vie interne d'une entreprise. Dégagement de quelques principes directeur pour établir un magasin. Définition du stock, qui se laisse diviser en cinq parties: le stock normal, les excédents de stock, le transit-groupages le stock assurance — sécurité, le matériel récupéré. La nomenclature, sur laquelle tous ces stocks doivent être listés pour savoir ce que l'on possède. Principales fonctions, Exploitation. Beaucoup. Beaucoup d'illustrations ont été inclusés dans la texte.

B a VI 23

Hommes et Techniques No. 25, janvier-février 1947

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Le problème de l'entretien

Vallée, M. — Cet exposé très intéressant et illustré par quelques diagrammes résume les conclusions provisoires des travaux effectués dans l'une des commissions d'étude de la Cegos et contient: Nature des travaux que doit exécuter le service d'entretien — L'organisation du service d'entretien — Le lancement des travaux d'entretien — Le contrôle — Approvisionnements — Personnel — Salaires et primes de rendement.

B a VII 1

Chefs, No. 8, août 1947

Enkele beschouwingen over loon naar prestatie

Kieft, J. van de — Schr. behandelt in dit artikel het probleem van opvoering der arbeidsproductiviteit door middel van beloning naar prestatie. Schr. geeft allereerst een overzicht van het standpunt, welke zowel werkgevers als werknemers innemen t.a.v. het tariefloon (tabellen zijn toegevoegd). Schr. gaat dan na of de loonfactor inderdaad van een zo grote invloed is op de arbeidsproductiviteit. Er wordt op gewezen, dat, hoewel de meeste arbeiders in theorie het tariefloon aanvaardden, zij in de praktijk er afwijzend tegenover staan.

B a VII 2

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie Jrg. 2, No. 4, 1947

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

Organisatie van woningbouw in grote series

Hueshoff Poll, F. — Recensent geeft hij een uitvoerig overzicht van het in boekvorm uitgegeven rapport over de moderne bedrijfsorganisatie in het bouwbedrijf als resultaat van het onderzoek der samenwerkende ingenieursbureaux. Dit onderzoek werd in opdracht van de toenmalige algemeen gemachtigde van de Wederopbouw en de Bouwnijverheid Dr. Ir. Ringers ingesteld in 1942/43. Conclusie: Door het invoeren van bedrijfsorganisatorische methoden kunnen kostenverlaging en bespoediging der woningproductie worden bereikt. Enkele algemene aanbevelingen, welke nader worden gemotiveerd, voor bouwdirecties, aannemers en overheid.

B b V 9

Organisatie en Efficiency 9, No. 7, Juli 1947